

КОНЦЕПЦИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕВОСХОДНОЙ ПЕРЕГОВОРНОЙ СИЛОЙ

Дониёр Абдуазизов

Преподаватель кафедры Бизнес права Ташкентского государственного
юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896951>

Введение

Злоупотребление превосходной переговорной силой является значимой проблемой в области регулирования конкурентных отношений между предпринимателями. Данный тезис изучает японскую практику в этой сфере, уделяя особое внимание тому, как в Японии определяются и регулируются случаи, когда одна сторона использует свое превосходство в переговорах для навязывания неблагоприятных условий другой стороне. Японский опыт, основанный на Законе «О запрете монополий» и практике Японской комиссии по честной торговле (JFTC), предоставляет ценные уроки по идентификации и предотвращению таких злоупотреблений.

В законодательстве Республики Узбекистан данная концепция также нашла отражение и обогащает правовую базу страны в сфере антимонопольного регулирования. Однако пока отсутствует путеводительный механизм, который бы четко определял критерии и процедуры выявления злоупотребления превосходной переговорной силой. Это создает определенные сложности в практическом применении закона и требует дальнейшего развития нормативно-правовой базы, учитывая международный опыт и лучшие практики, такие как японская модель регулирования.

I. Основная концепция регулирования злоупотребление превосходной переговорной силой

Условия торговли между предпринимателями в основном оставлены на независимое усмотрение сторон, участвующих в сделке. Поэтому, естественно, что в результате свободных переговоров между сторонами сделки торговые условия одной из сторон могут стать менее выгодными по сравнению с условиями другой стороны или с условиями предыдущего договора в любой сделке.¹

Однако если сторона, обладающая превосходной переговорной силой по отношению к другой стороне сделки, использует такое положение для навязывания невыгодных условий другой стороне сделки, *несправедливо с точки зрения обычной деловой практики*. Такое несправедливое действие будет препятствовать осуществлению сделок, основанных на свободном и независимом выборе указанной стороны сделки, и ставить указанную сторону сделки в невыгодное конкурентное положение по сравнению с ее конкурентами. С другой стороны, сторону, обладающую превосходную переговорную силу ставят в выгодное конкурентное положение по

¹ Руководящие принципы по злоупотреблению превосходящей переговорной позицией в соответствии с Антимонопольным законом. Доступно по адресу: https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/101130GL.pdf

сравнению с ее конкурентами. Поскольку такое действие создает риск препятствования честной конкуренции, оно регулируется Законом «О запрете монополий».²

Риск препятствования честной конкуренции определяется в каждом конкретном случае с учетом таких факторов, как *степень соответствующей невыгодности и масштаб действия*. Например, действие, вероятно, будет признано препятствующим честной конкуренции, когда сторона, обладающая превосходной переговорной силой, **организационно** навязывает невыгодные условия большему числу участников сделки, или, когда сторона, обладающая превосходной переговорной силой, навязывает невыгодные условия только конкретному участнику сделки, но степень невыгодности высока или такое действие, если его не пресечь, может быть распространено на других участников сделки.

Таким образом, действия, которые классифицируются как злоупотребление превосходной переговорной силой, — это те, которые совершены **«несправедливо с точки зрения обычной деловой практики, пользуясь своей превосходной переговорной силой по отношению к другой стороне»**.

II. Элементы превосходной переговорной силой

Злоупотребление превосходной переговорной силой (ASBP) как это упоминалось выше если сторона, обладающая превосходной переговорной позицией по отношению к контрагенту, использует эту позицию несправедливо, с точки зрения обычной деловой практики, и занимается определенными видами поведения, которые неблагоприятны для контрагента.

Элементы ASBP можно разделить следующим образом:

1. **Превосходная переговорная позиция;**
2. Поведение, которое накладывает **неблагоприятные условия на контрагента** (или злоупотребительное поведение);
3. Поведение является несправедливым с точки зрения **обычной деловой практики**.³

Первый элемент - Превосходная переговорная позиция:

Определение превосходную переговорную позицию проводится в каждом конкретном случае, поэтому важно установить, имеет ли Сторона А превосходную переговорную позицию по отношению к контрагенту (Сторона В) в контексте транзакции между сторонами. Иными словами, Стороне А не обязательно обладать доминирующим положением на рынке, а достаточно иметь относительно превосходную переговорную позицию над Стороной В в рамках их транзакций. Более того, применение не ограничивается транзакциями между крупными предприятиями и малыми или средними предприятиями (МСП); в зависимости от обстоятельств дела, положение о превосходной переговорной позиции (ASBP) может быть применимо к транзакциям между крупными предприятиями или между МСП.

² М.Вакуи и Т.Ченг. Регулирование злоупотребления превосходящей переговорной позицией в рамках японского конкурентного права: аномалия или необходимость? Доступно по адресу: https://www.researchgate.net/publication/279216929_Regulating_abuse_of_superior_bargaining_position_under_the_Japanese_competition_law_An_anomaly_or_a_necessity

³ А.Ямада. Злоупотребление превосходящей переговорной позицией в Японии – его развитие и текущее положение. Доступно по адресу: <https://www.pymnts.com/cpi-posts/abuse-of-superior-bargaining-position-in-japan-its-development-and-current-position/>

При определении того, имеет ли Сторона А превосходную переговорную позицию над Стороной В, учитываются следующие факторы:

1. Степень зависимости Стороны В от сделок со Стороной А

Зависимость Стороны В от сделок со Стороной А определяется объемом продаваемых товаров или предоставляемых услуг Стороне А. Обычно это рассчитывается как доля продаж Стороне А от общих продаж Стороны В. Если эта доля большая, то Стороне В очень важно продолжать сотрудничество. Поэтому, если возникнут сложности с работой со Стороной А, это может серьезно повлиять на деятельность Стороны В.

2. Положение Стороны А на рынке

Положение Стороны А на рынке определяется ее долей рынка и местом среди конкурентов. Если у Стороны А большая доля рынка или высокое место в рейтинге, Сторона В может ожидать увеличения объема сделок с ней. Поэтому Стороне В важно сотрудничать со Стороной А. Если же возникают проблемы с продолжением сотрудничества, это может серьезно повлиять на деятельность Стороны В.

3. Возможность Стороны В сменить партнера

Чтобы понять, может ли Сторона В сменить партнера, учитывают, может ли она начать или увеличить сделки с другими компаниями, кроме Стороны А. Также смотрят на вложения, которые Сторона В уже сделала для работы со Стороной А. Если Стороне В сложно найти другого партнера или она много вложила в сотрудничество с Стороной А, ей будет важно продолжать эти сделки. Поэтому, если возникнут проблемы с продолжением работы со Стороной А, бизнес Стороны В может серьезно пострадать.

4. Другие факторы, показывающие необходимость сотрудничества Стороны В с Стороной А

Для понимания того, насколько важно Стороне В работать со Стороной А, учитывают несколько факторов. Это объем сделок с Стороной А, перспективы роста Стороны А, важность товаров или услуг, которыми торгует Сторона В, а также то, насколько Сторона В укрепляет свою репутацию благодаря работе с Стороной А. Также смотрят на разницу в размерах бизнеса Стороны А и Стороны В. Если объем сделок с Стороной А большой, если ее бизнес растет, если товары или услуги, которые она поставляет, имеют сильный бренд, или если Сторона А значительно больше по размеру, Стороне В становится очень важно продолжать сотрудничество. Поэтому, если возникнут трудности с работой со Стороной А, это может серьезно повлиять на деятельность Стороны В.

Второй элемент - Поведение, которое накладывает неблагоприятные условия на контрагента (злоупотребительное поведение)

Закон «О предотвращении монополий» предоставляет примеры неблагоприятного поведения, а руководства АМА дают дополнительные разъяснения по этому вопросу. Однако последняя часть пункта (с) выполняет функцию универсального положения, предусматривая следующее: *«иным образом устанавливать или изменять условия торговли или осуществлять сделки способом, неблагоприятным для контрагента»*. Таким образом, ключевым индикатором злоупотребительного поведения является то, что является ли поведение **«неблагоприятным для контрагента»**.

Примеры, предоставленные АМА и руководствами по ASBP, включают:

1. Заставлять Сторону В, с которой Сторона А имеет регулярные сделки, приобретать товары или услуги, не связанные с данной сделкой (принудительная покупка/использование).
2. Заставлять Сторону В, с которой Сторона А имеет регулярные сделки, предоставлять Стороне А деньги, услуги или другие экономические выгоды (запрос экономических выгод). Термин «экономические выгоды» в этих положениях относится к предоставлению денег в виде денежного взноса, финансовой помощи или под любым другим названием, предоставлению трудовых услуг и тому подобному.
3. Установление или изменение условий торговли или осуществление сделок способом, неблагоприятным для контрагента, например:
 - Отказ от приема товаров, связанных с сделками, от указанной стороны.
 - Заставлять указанную сторону забрать товары, связанные с сделками, после их получения от этой стороны (возврат товаров).
 - Задержка платежа за сделки указанной стороне.
 - Уменьшение суммы указанного платежа (снижение цены).
 - Одностороннее решение по вознаграждению за сделки.
 - Запрос на отзыв и повторную отправку товаров или услуг, даже если нет дефекта или несоответствия.

Основываясь на этих примерах, комментаторы считают следующими основными аспектами неблагоприятного поведения:

- (i) является ли навязанное неблагоприятное условие таким, что контрагент не мог его заранее рассчитать; и
- (ii) накладывает ли неблагоприятное условие бремя на контрагента, превышающее то, что считается разумным с учетом прямой выгоды.

Хотя эти критерии помогают идентифицировать неблагоприятное поведение, учитывая, что существует универсальное положение, границы злоупотребительного поведения остаются неясными, особенно в отношении поведения, которое не вписывается точно в приведенные выше случаи.

Третий элемент - Несправедливое поведение с учетом обычных деловых практик

Этот последний элемент абстрактен и сам по себе не добавляет ясности, но обычно считается, что он подразумевает злоупотребляющий характер поведения, другими словами, отсутствие обоснованных причин для такого поведения.

Руководящие принципы ASBP просто указывают, что «обычные деловые практики» означают деловые практики, которые поддерживаются с точки зрения поддержания и поощрения честной конкуренции (честная конкуренция здесь означает соперничество операторов рынка в предоставлении лучшего качества или более низкой цены). Таким образом, простое соблюдение существующих на данный момент деловых практик не сразу исключает ASBP из рассматриваемого поведения.

Несмотря на то, что Руководящие принципы ASBP прямо не дают определенных указаний относительно неопределенного термина «несправедливый», они указывают, что если сторона, обладающая превосходной переговорной позицией по отношению к своему контрагенту, использует это положение для навязывания неблагоприятных условий контрагенту, несправедливо с учетом обычных деловых практик, такое

действие будет препятствовать сделкам, основанным на свободном и независимом выборе контрагента, и ставить его в неблагоприятное конкурентное положение по сравнению с его конкурентами, в то время как сторона, обладающая превосходящей переговорной позицией, окажется в выгодном конкурентном положении по сравнению со своими конкурентами.

Это обычно рассматривается как точка зрения JFTC на теорию ущерба ASBP, и суды, похоже, соглашаются с позицией JFTC. Учитывая это, если существует неблагоприятное поведение, которое препятствует свободному и независимому выбору контрагента, при отсутствии обоснования, такое поведение, вероятно, будет считаться несправедливым, но отсутствие ясности по-прежнему остается.

References:

1. Руководящие принципы по злоупотреблению превосходящей переговорной позицией в соответствии с Антимонопольным законом.
2. Масако Вакуи и Томас Ченг. Регулирование злоупотребления превосходящей переговорной позицией в рамках японского конкурентного права: аномалия или необходимость?
3. Ацуши Ямада. Злоупотребление превосходящей переговорной позицией в Японии – его развитие и текущее положение.